

IDENTIFICACIÓN DE LOS ACCIONISTAS EN LAS SOCIEDADES COTIZADAS TRAS LA REFORMA DE 2021

Antonio Perdices Huetos

Catedrático de Derecho Mercantil
Universidad Autónoma de Madrid

SUMARIO: 1. La identificación de accionistas como herramienta del activismo accionarial.- 1.1. La creación de un censo de socios actualizado y accesible.- 1.2. La sociedad es anónima para los terceros, no para sus administradores y socios.- 1.3. Cómo hemos llegado hasta aquí: hitos normativos (2010-2011-2014-2019).- 2. El derecho de la sociedad a conocer la identidad de sus socios.- 2.1. ¿Por qué un derecho de la sociedad cotizada a conocer al accionista y al beneficiario último?.- 2.2. El derecho de la sociedad a conocer a los accionistas legitimados [art. 497 LSC (2019)].- 2.3. El derecho de la sociedad a conocer a los beneficiarios últimos [art. 497 bis LSC (2019)].- 2.4. Otras cuestiones: protección de datos y uniformidad e interoperabilidad transfronteriza.- 3. El derecho de los accionistas a conocer la identidad de sus consocios.- 3.1 Quién, frente a quien y sobre quién se informa.- 3.2 Condiciones de ejercicio del derecho.- 3.3 Conservación de la información.- 4. El derecho de los terceros a conocer la identidad de los accionistas de una sociedad.- 5.bibliografía

1. LA IDENTIFICACION DE ACCIONISTAS COMO HERRAMIENTA DEL ACTIVISMO ACCIONARIAL

Tras una sensible demora en el inicio de su tramitación parlamentaria, ha visto finalmente la luz en la primavera de 2021 la reforma sobre el tema que nos ocupa, formulada ya hace dos años y de la que tuvimos ocasión de comentar su texto inicial, recogido en el Anteproyecto de 24 de mayo de 2019.¹ Se trata de la Ley 5/2021, de 12 de abril, por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital [LSC] en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas. Con esta norma, de acuerdo con su Disposición Final Segunda, se traspone la Directiva UE 2017/828 de 17 de mayo de 2017, de modificación de la 2007/36/CE, en orden a procurar en el marco de ésta última la mentada implicación accionarial. A continuación se revisitará la redacción finalmente resultante de una de las piezas de ese mecanismo -el derecho a identificar a los accionistas, que la regulación

¹ El proyecto de Ley se aprobó para su remisión a las cortes el 14 de julio de 2020, publicándose en el Boletín del Congreso el 7 de septiembre. Sobre ese anteproyecto, v., A. Perdices Huetos, "La identificación de los accionistas en las sociedades cotizadas", en en *Cuadernos de Derecho para Ingenieros: el activismo accionarial*", Madrid, 2019, pp. 81 y ss. y R. Palá Laguna. "Anteproyecto de Ley de 24 de mayo del 2019 por el que se adapta el Derecho español a la Directiva (UE) 2017/828 respecto al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas de la sociedad cotizada", disponible en IWeb del despacho Gómez Acebo y Pombo, en la sección *Análisis*, mayo de 2019.

actual aquilata y extiende-, tomando como base el análisis inicial que hicimos de lo que en 2019 era el derecho proyectado de los arts. 497 y 497 bis LSC.

1.1 La creación de un censo de socios actualizado y sus condiciones de acceso

Frente a la apatía racional y al interés limitado de quienes ven la titularidad de acciones cotizadas más una inversión que la posición de socio en una empresa común, las políticas comunitarias desde 2012 cifran como factor de eficacia en el gobierno corporativo de las sociedades cotizadas la implicación consciente y activa de los socios en las mismas. Eso pasa, en su veste más intensa, por la imposición legal de específicos deberes de intervención para socios de referencia como los inversores institucionales (p.ej., art. 46.1 d) LIIC o art. 115.1.i, RD 1082/2012);² pero también se traduce en regulaciones de menor intensidad, como las dirigidas a facilitar que administradores o socios activistas puedan contactar en interpelar a la base social real para convencerle de que participe y, lógicamente, lo haga en el sentido que aquellos proponen.³ Se trata pues de crear las condiciones que permitan activar a los socios indiferentes, permitiendo a quienes sí están interesados en la política de la sociedad –los activistas y los administradores- el contacto personalizado con esos durmientes en orden a despertarles y conseguir su voto con ocasión de una junta o, más allá de ella, su apoyo en lo que se ha podido calificar de activismo informal.⁴

Eso se traducirá en la práctica en la creación de un censo o lista actualizado y accesible en las condiciones que se verán, y cuya única justificación es, como repite hasta cuatro veces el art. 497 LSC, la *comunicación* con el accionista por parte de sociedad, asociaciones y socios. Eso no es preciso en el resto de sociedades, incluidas las anónimas no cotizadas, ya que los instrumentos de legitimación del socio ya permiten cumplir esa función refleja (p.ej., art. 116.3 LSC); sin embargo, en las cotizadas, el que la legitimación se estructure en escalón a través de titulares por cuenta ajena hace que, como se verá, de la legitimación no se desprenda la identificación. De ahí la necesidad de una forma de conocimiento paralela a la legitimatorio, que vaya más allá, y de ahí que las reglas de legitimación para el ejercicio de los derechos de socio del art. 118 LSC quedan inalteradas, como se ve innecesariamente en la necesidad de recordar ahora el art. 497 bis 5 LSC.

Lo anterior supone negar al socio un eventual derecho a quedar al margen. El socio pasa a ser como poco, potencialmente y acaso en contra de su voluntad inicial, un elemento de la revitalización de la junta y en última instancia de la sociedad⁵. Así, con

²Sobre estos extremos de implicación obligatoria, preceptos en parte identificados como causantes del fenómeno de los asesores de voto v., p.ej., A Perdices, “Los asesores de voto”, Homenaje a Vicent Chulia, pp. 569 y ss., p. 570, nota 5. y A. Roncero “La implicación de los inversores institucionales en las sociedades cotizadas”, en Cuadernos, pp. 97 y ss., pp. 106 a 109.

³ Y en este punto, además, sin distinciones respecto a la entidad del socio paciente, una vez que el legislador se echó atrás en el Proyecto de ley respecto a la limitación de identificación al 0,5 por ciento del capital que permitía la directiva de 2017 y que se recogía en el Anteproyecto de 2019.

⁴ Sobre esos accionistas activistas, de reciente, v., R. Herrero Morant, *Los inversores institucionales en las sociedades cotizadas españolas. Caracterización y activismo accionarial*, Madrid, 2019, p. 238 y ss., donde en pág. 265-266 se refiere al activismo informal reseñado en el texto, aunque lógicamente sea el activismo formal, referido a las campañas de captación de voto para junta las ahora más reseñables (pp. 276 y 277).

independencia de la entidad de su participación o de la legitimación formal para el ejercicio de los derechos, todo titular último del interés en las acciones cotizadas queda expuesto a recibir y conocer lo que, en relación al ejercicio de sus derechos sociales, le propongan los administradores o sus consocios. Y ello sin que se prevean excepciones en este sentido en la normativa vigente, planteándose la imperatividad de la regla y si estatutariamente sería viable un régimen de anonimato estatutario elegible por el socio en aras de la amparo de su intimidad (OBO).⁶ Es decir, y sobre esto se volverá más adelante, *ningún socio tiene derecho a permanecer anónimo*.

1.2 La sociedad es anónima para los terceros, no para sus administradores y socios

Esa transparencia parecería desmentir el carácter de “anónima” con que aún se califica a esa sociedad mercantil frente a los ordenamientos vecinos, que ya en el siglo XX la calificaron generalmente como “por acciones”. Sin embargo, esa impresión es falaz: el calificativo de anónima de la sociedad alude u obedece a la irrelevancia de la composición social frente a terceros, la conozcan o no, derivada de su limitación de responsabilidad, lo que se traduce normal aunque no necesariamente en una opaca denominación de fantasía. Ello sucede así a diferencia de la razón social de las sociedades de personas donde esa responsabilidad frente a terceros excluye necesariamente frente a éstos el anonimato, al menos el total, de los miembros personalmente responsables de la sociedad. Así, en una sociedad anónima, se podrá incluir el nombre de los socios en la denominación social, pero sin consecuencia alguna en el plano de la responsabilidad. En el tráfico, es -solo- la persona jurídica la que responde.

Frente a ello, ese carácter anónimo no se traslada a la relación contactual en que se basa la sociedad, por mucho que seá muy lábil en el caso de la sociedad cotizada. La parte de un contrato, se diría, especialmente si es de duración y colaboración, no tiene derecho -en la concepción legal- a pasar inadvertido y guardar su anonimato frente a sus consocios o frente a los administradores. Y ello no porque su persona o caracteres sean relevantes (*intuitu personae*), sino porque es en interés social el poder ser interpelado a intervenir y participar en la sociedad.⁷ La única sociedad propiamente anónima, sería entonces la emisora de acciones documentadas en títulos al portador, donde la persona del socio sólo se desvelará, frente a la sociedad y sus consocios, con ocasión del ejercicio de sus derechos a través de la legitimación *propter rem* derivada de la presentación del título. En cualquier caso, y especialmente a la luz de las implicaciones jurídico públicas de esa opacidad, es previsible a no mucho tardar que la posibilidad de identificación *nominatim* del socio se extienda en todo caso a la representación por títulos, como ya sucede con las anotaciones en cuenta.

⁵ Así considera la identificación de los socios F. Rodríguez Artigas, “El activismo accionarial en el marco del moderno derecho de sociedades”, en *Cuadernos de derecho para Ingenieros: el activismo accionarial*, Madrid, 2019, pp. 5 y ss., p. 18. Y rebecca, pp. 308 y ss. V., nuestras consideraciones críticas respecto a esta negación del derecho del socio a ser dejado en paz en 2010, p. 32.

⁶ Referencia a la posibilidad de ocultar la propia identidad en otros ordenamientos.

⁷ Así, la propia Exposición de Motivos de la Ley 5/2021 (ordinal IV) sostiene que el carácter anónimo de la sociedad no se predica ni es aplicable en su ámbito interno.

1.3. Cómo hemos llegado hasta aquí: hitos normativos (2010-2011-2014-2021)

La posibilidad de identificación del socio material en todo momento proviene de las instancias y grupos de trabajo en el seno de la Unión Europea, siendo su máximo exponente la Directiva (UE) 2017/828 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de mayo de 2017 por la que se modifica la Directiva 2007/36/CE en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas, traspuesta como es habitual fuera de plazo a nuestro ordenamiento por la ley 5/2021⁸

Los hitos en nuestro derecho derivados de la adaptación a las anteriores se han traducido en sucesivas reformas del régimen de la sociedad anónima cotizada en la Ley de Sociedades de Capital en materia de transparencia de la condición de socio (art. 497) y en el ejercicio de derechos de socio por intermediario legitimado (art. 524), todos ellos en la línea de ampliar ese derecho y su ámbito de aplicación

- (i) La historia reciente arranca con la Disposición Adicional sexta, nº 6 del Texto Refundido de la Ley de sociedades anónimas de 1989, de donde pasó al texto refundido de la LSC de 2010 en determinadas normas en materia de identificación de socios a propósito de sociedades con acciones documentadas en anotaciones en cuenta (arts. 118.3 LSC), sin que en sede de cotizadas se hiciera otra cosa que repetir ese texto (art. 497 LSC). Esta situación se complementaba por un sistema de canalización de información resultado del art. 22 RD 116/1992 de representación de anotaciones en cuenta y que establecía distinciones -y restricciones- a la información legalmente no previstas en el citado art. 118.3 LSC.⁹
- (ii) La Disposición Final Vigésima Quinta de la ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible vino a extender el ámbito de la transparencia de la condición de socio en el art. 497 LSC frente a los términos restrictivos del RD 116/1992 de representación de acciones en cuenta. De hecho, los términos del nuevo art. 497 LSC parecían dirigidos a derogar el art. 22 del RD 116/1992 (!!). También planteándose ya durante la discusión parlamentaria de aquella ley temas como el derecho de la sociedad a conocer la identidad del accionista final o beneficiario último de sus acciones, pero sin que las enmiendas en esa línea llegaran a plasmarse, quedando esas previsiones respecto al derecho a conocer el titular real relegadas a figurar en no pocos estatutos sociales.¹⁰
- (iii) La tercera pieza vino dada por la reforma del nº 30 de l artículo único de la ley 30/2014, de 3 de diciembre, obediente a la necesidad de implementar medias de gobierno corporativo, no obstante estar avanzados los trabajos de un Código Mercantil, y que, en esencia, supuso ampliar el derecho de información sobre la

⁸ la Comisión aprobó en fecha reciente el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1212 de 3 de septiembre de 2018 por el que se establecen requisitos mínimos de ejecución de las disposiciones de la Directiva 2007/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo relativo a la identificación de los accionistas, la transmisión de información y la facilitación del ejercicio de los derechos de los accionistas (art. 3 sobre requisitos mínimos del formato de las solicitudes de revelación de información y sus respuestas).

⁹ Sobre el mismo, v., en extenso, Perdices, 2010.

¹⁰ PERDICES, 2010, p.27. y en extenso, sobre el texto resultante de la reforma de 2011, A. Díaz Moreno, "Comentario al art. 497", en Comentario de la Ley de sociedades de capital, t. II [A Rojo y E. Beltrán Dirs.], Madrid 2011, pp. 3278-3284.

identidad de los socios a las asociaciones de accionistas y socios siempre que superasen ciertos umbrales de participación -el 1 y el 3 por ciento respectivamente- y siempre que el uso fuese exclusivo para la comunicación con los socios para el mejor ejercicio de sus derechos y defensa de intereses comunes, advirtiendo de la responsabilidad en que se incurriría en otro caso. También contenía, en fin, una habilitación normativa para el desarrollo técnico de esas medidas. De destacar en este periodo es igualmente la superación final del sistema de comunicación del RD 116/1992, sustituido a partir de octubre de 2015 por el RD 878/2015 que reglamentaba la comunicación de datos del registro del depositario central a la sociedad en términos conformes con la nueva regulación legal del art. 497.

- (iv) Finalmente, la necesidad de implementar la Directiva de 2017 ha provocado la reforma de 2021, con algunas modificaciones en el texto del Proyecto de Ley remitido en junio de 2020 al Parlamento respecto al anteproyecto de mayo de 2019. Esta reforma viene a aquilatar por un lado el régimen ya vigente de transparencia del socio, especificando por ejemplo, el contenido mínimo de la información comunicada, como, sobre todo, por recoger el derecho a conocer el titular real de las acciones y no sólo al legitimado para el ejercicio del derecho (art. 497 bis LSC), derecho que hasta la fecha sólo se recogía con eficacia dudosa en los estatutos sociales. Más allá de lo anterior, y en cuanto a la técnica legal, tal vez lo más reseñable sea el farrago de remisión pormenorizada a la legislación vigente en materia de protección de datos personales, de pésimo estilo y evidentemente innecesaria

Siguiendo un esquema clásico, el análisis de este último hito legislativo tendrá en cuenta en primer lugar el derecho de la sociedad a conocer la identidad de sus socios (2); el derecho de los socios a conocer la identidad de sus socios (3) y, en tercer lugar, el derecho –o no- de los terceros a conocer la identidad de los socios de una sociedad (4).

2. EL DERECHO DE LA SOCIEDAD A CONOCER LA IDENTIDAD DE SUS SOCIOS

2.1 ¿Por qué es necesario reconocer a la sociedad cotizada un derecho a conocer al accionista y beneficiario último?

En el caso de sociedades con anotaciones en cuenta en general y en el de las cotizadas en particular, la ley reconoce a estas entidades un derecho peculiar: el de conocer a sus socios. Eso puede resultar chocante ya que es natural que toda sociedad –sus administradores- conozca en todo momento a sus socios. Eso sucede por ejemplo en sociedades limitadas o anónimas con acciones nominativas, donde el libro de socios *que lleva la sociedad* le permite en todo momento, de forma inmediata y discreta comprobar la identidad de sus actuales miembros (arts. 104, 105 y 116 LSC), que son quienes votan, cobran y disfrutan de las ventajas de ser socio. Sólo en el caso de sociedades con títulos al portador la sociedad renuncia a conocer a sus socios fuera de aquellos casos en que los presentan para ejercer sus derechos.

No obstante, que las sociedades con acciones documentadas en anotaciones en general (art. 118 LSC) y las cotizadas en particular (art. 497 LSC) tengan ese peculiar

derecho deriva de que, por disposición legal, *la llevanza del registro de socios está encomendada a un sujeto distinto de la sociedad*. Es decir, que la sociedad puede solicitar y la entidad de llevanza debe facilitar el dato de la composición subjetiva de la sociedad. De ahí que se hable de *un derecho*, derecho que se ejercería inmediatamente frente a la entidad de llevanza -que deberá facilitar la identidad- y mediatamente frente al socio -que no se puede negar a que aquella lo haga- (vid. *infra* 2.2).

A lo anterior se añade otra circunstancia específica de las cotizadas derivada del sistema de negociación de acciones: el que su titularidad sea, como regla, estructuralmente indirecta. Como es sabido, cuando un particular, por ejemplo, compra acciones a través su banco, su titularidad queda reflejada en las cuentas de detalle de la esa entidad, quien a su vez reflejará la adquisición –pero no al particular- en su cuenta de terceros en los registros de la sociedad de sistemas. Eso supone que, frente a la emisora, titular formal o fiduciario será el banco que aparece legitimado como titular por cuenta ajena en el depositario central, pero, por debajo de ese escalón, el titular real, el propietario en términos del Código Civil, lo será el particular que adquirió a través de ese banco. Ese es el supuesto del que parte precisamente el art. 524 LSC y de ahí la inquietud que desde siempre se ha sentido por permitir a la sociedad no sólo saber quién es el socio legitimado, sino quién es el beneficiario último de esa condición, es decir, el socio real (art. 497 bis LSC) (vid., *infra* 2.3).

2.2 El derecho de la sociedad a conocer a los accionistas legitimados [art. 497 LSC]

El artículo 497.1, tal y como salió de su redacción en 2014, venía a disponer de un modo lacónico que la sociedad emisora tendrá derecho a obtener en cualquier momento de las entidades que lleven los registros de los valores los datos correspondientes de los accionistas, incluidos las direcciones y medios de contacto de que dispongan. Ese laconismo se completaba por lo dispuesto por el artículo 22 del RD 116/1992 y, desde 2015, por el artículo 23 del RD 828/2015, relativos ambos al suministro de datos a las entidades emisoras sobre la identidad de sus accionistas. De eso se desprende que el esquema general de suministro de información sigue siendo el propio del RD 828/2015, sin que sea de excluir que la habilitación prevista en el artículo 497 bis 8 LSC desarrolle alguno de sus aspectos.

La redacción actual, frente a la anterior, es más precisa tanto en relación a quién ejercita el derecho, en cuanto al destinatario de su ejercicio, en cuanto al momento en que se puede ejercitar, así como el contenido y finalidad de la información requerida, aunque a la vista de la operativa derivada del vigente reglamento de la sociedad de sistemas y del real decreto sobre anotaciones esta previsión legal no la alterará excesivamente.

a) *Legitimados* legalmente para solicitar la información son la sociedad o “un tercero nombrado por la sociedad”. La referencia a ese tercero proviene de los artículos 3 bis 2 y 3 III de la Directiva (UE) 828/2017, y no creemos que pueda sino referirse a un mandatario o apoderado de la sociedad que tenga atribuido ese poder, lo que posiblemente haría innecesaria su mención. Por otro lado, como se puso de manifiesto en la tramitación parlamentaria, sólo se prevé que

b) El *obligado* a facilitar la información que permita determinar la identidad de los socios en los términos que luego se verán será el depositario central de valores, quien

en consecuencia podrá trasladar esas solicitudes a las entidades colaboradoras con el fin de remitir la totalidad de la información al solicitante.

c) El *momento* sea cualquiera, si bien, como se verá, la aplicación del RD 828/2015 y el reglamento de la Sociedad de Sistemas han discriminado un doble procedimiento en atención a las necesidades manifestadas por la propia sociedad. En efecto, el artículo 23 del RD 828/2015, el artículo 26 del reglamento de la sociedad de sistemas aprobado el 22 de diciembre de 2015 por el Consejo de la CNMV y la Circular 06/2017 de IBERCLEAR distinguen entre un servicio de comunicación diaria (servicio de comunicación diaria de titularidades [HTITU1]), propio de sociedades con acciones de nominatividad obligatoria o que, sin serlo, lo soliciten, y que gestiona el propio IBERCLEAR a partir de las operaciones que realiza –el antiguo X20-, y otro a demanda (servicio de comunicación de titularidades a solicitud del emisor [HTITU2]), respondiendo a las solicitudes puntuales de las emisoras y donde IBERCLEAR canaliza la información que requiere de los registros de detalle (Vid., en extenso GALLEGO SÁNCHEZ, 2019, pp. 220 ss.)

d) La *información*, en fin, será la que permita determinar la identidad de sus accionistas, y frente a la regulación de 2014, en la de 2019 se prevé ya un contenido mínimo; a saber: a) nombre y datos de contacto; incluidos la dirección completa y, si se dispone de él, el correo electrónico del accionista y, cuando se trate de una persona jurídica, su identificador único, como el código de identificación como entidad jurídica (LEI) o, en caso de que no se disponga de estos, su número de registro o número de identificación fiscal; b) el número de acciones de las que es titular; y c) si la sociedad lo solicita, uno o más de los siguientes datos: las categorías o las clases de dichas acciones o la fecha a partir de la cual es titular de ellas.

e) La *finalidad* de esa información, que también es novedad de la norma proyectada, será la de comunicarse directamente con ellos con vistas a facilitar el ejercicio de sus derechos y su implicación en la sociedad, lo que por un lado es la transcripción literal del artículo 3 bis 4 I de la Dir. (UE) 2017/828, y por otro, parece excluir la posibilidad de remitir ofertas o mensajes comerciales o promocionales.

Desde luego, conocer al socio es necesario para saber a dónde mandar el mensaje, pero también para personalizar ese mensaje. se diría, cabe hacer llamamientos generales a los socios, pero sin duda el contacto personal, con argumentos a medida, es más eficaz para una labor de convicción de marketing personalizado: las campañas políticas ponen de manifiesto que el mero hecho de recibir en el buzón postal o de correo electrónico una comunicación dirigida al propio nombre, identificando propuestas que atañen directamente por edad o dedicación ya despierta más interés .aunque en ocasiones también más rechazo- que una campaña de prensa.

2.3 El derecho de la sociedad a conocer a los beneficiarios últimos [art. 497 bis LSC (2019)]

Una de las aspiraciones tradicionales de las sociedades ha sido la de conocer a lo que la ley ahora califica de “beneficiarios últimos” en los nuevos arts. 497 bis y 524 que verán la luz en 2019 y que hasta ahora éste último en su redacción de 2014 calificaba de “titulares indirectos”. Este fenómeno, como se indicó, es regular y estructural al sistema de tenencia de valores en las sociedades cotizadas, aunque tampoco es extraño al sistema general de sociedades, donde las cesiones de legitimación, aunque no

habituales y en algunos casos patológicas, no son desconocidas. Piénsese en las participaciones de una sociedad limitada, transmitidas ante notario, pero donde esa transmisión no se comunica a la sociedad. Legitimado y socio frente a la limitada permanece el transmitente, si bien el beneficiario último, quien imparte instrucciones e incluso puede exigir al titular formal que le ceda la representación es el adquirente.

Pues bien, lo que es excepcional en las sociedades en general es la regla en las cotizadas por el sistema de doble escalón por combinación de cuentas de terceros y cuentas de detalle. Y como se indicó, ya las sociedades han solido prever en sus estatutos este derecho, aunque con poca eficacia práctica, y ya en 2011, en los debates parlamentarios a propósito de la ley de transparencia, dos enmiendas pretendieron añadir un nuevo párrafo al art. 497 en este sentido (PERDICES, 2010, p. 36). De hecho, una suerte de obligación de revelación de los beneficiarios –si no últimos, penúltimos–, recogía el tenor literal del por otro lado muy defectuoso artículo 524 de acuerdo con su redacción por la ley de transparencia de 2011, donde manifestaba en su número tres que:

“Los intermediarios que reciban representaciones deberán comunicar a la sociedad emisora, dentro de los siete días anteriores a la fecha prevista para la celebración de la junta, una lista en la que indiquen la identidad de cada cliente, el número de acciones respecto de las cuales ejerce el derecho de voto en su nombre, así como las instrucciones de voto que el intermediario haya recibido, en su caso”.

No obstante, esa previsión desapareció con la reforma de 2014, sin duda porque el lugar no era el adecuado y la virtualidad de la medida escasa, y han tenido que ser normas comunitarias (art. 13 Dir. 2007/36/CE y 3 bis 3 Dir. (UE) 2017/828) la que obligara al legislador nacional a prever este derecho en el proyectado artículo 497 bis LSC, intitulado precisamente como *“Derecho a identificar a los beneficiarios últimos”*. La legislación en trance de aprobación dispone lo siguiente:

1. En el supuesto de que la entidad o persona legitimada como accionista en virtud del registro contable de las acciones sea una entidad intermediaria que custodia o gestiona dichas acciones por cuenta de beneficiarios últimos, el derecho a conocer la identidad de los accionistas por parte de la sociedad cotizada regulado en el artículo anterior comprenderá también el derecho a conocer la identidad de dichos beneficiarios últimos.

A estos efectos, la sociedad cotizada podrá solicitar la identificación de los beneficiarios últimos directamente a la entidad intermediaria o solicitárselo indirectamente por medio del depositario central de valores. Las asociaciones de accionistas o los accionistas que sean titulares individual o conjuntamente de una participación de, al menos, el tres por ciento del capital social, solicitarán la identificación de los beneficiarios últimos a la entidad intermediaria necesariamente por medio del depositario central de valores. En ambos supuestos, la entidad intermediaria comunicará directamente y sin demora al solicitante la identidad de los beneficiarios últimos.

2. Cuando existan varias entidades intermediarias en cadena custodiando o gestionando las acciones de un mismo beneficiario último, estas se transmitirán entre sí sin demora la solicitud de la sociedad en cuestión, de forma que cualquier

entidad intermediaria de la cadena que posea la información solicitada sobre el beneficiario último la transmitirá directamente y sin demora a la sociedad.

3. El conocimiento por parte de la sociedad cotizada o de los demás solicitantes autorizados del beneficiario último de sus acciones no alterará ni perjudicará en modo alguno el ejercicio de los derechos económicos y políticos que le correspondan a la entidad intermediaria o persona legitimadas como accionistas en virtud del registro contable de las acciones.»

Una vez más el carácter imperfecto de esta norma se pone de manifiesto al no recoger el efecto de su incumplimiento, efecto que, sin previsión legal al efecto, malamente podría ser el de la negativa a la legitimación al ejercicio de los derechos de socio por el fiduciario. A nuestro juicio se precisaría una disposición legal expresa que sometiese o condicionase, como apunta el art. 13 de la Dir. 2007/36/CE para el derecho de voto, la posibilidad de ejercitar los derechos de socio a esa comunicación (vid., en extenso RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, 2019, *passim*).

Por el resto, la norma parece partir de que el intermediario –p.ej., el banco- está en condiciones de identificar directamente al beneficiario último –el jubilado cliente que le encargó comprar acciones de una sociedad del IBEX-. Más complejo será cuando en los registros de detalle de ese banco aparezca a su vez otro banco o intermediario extranjero que indique la existencia de ulteriores eslabones internacionales que recorrer hasta llegar al pueblo de Australia donde habita el beneficiario último de esas acciones. Parece que será ya una cuestión técnica la de determinar la forma de comunicación entre los diversos intermediarios, que posiblemente sean en su mayoría extranjeros, y, como se apuntaba, la forma coactiva de hacer creíble esa obligación.

La norma proyectada concluye en su número tres con una suerte de salvaguardia para el beneficiario último, garantizándole que la sociedad no va a tomar represalias – que no podría- una vez que se descubre que es él ese beneficiario último oculto tras una serie de eslabones de titularidad fiduciaria.

2.4 Otras cuestiones: protección de datos y uniformidad e interoperabilidad transfronteriza.

A nuestro juicio, y con carácter general, el tratamiento de datos derivado del ejercicio por la sociedad –y el resto de legitimados- de su derecho legal a conocer la identidad de sus socios está desde luego amparado por la habilitación legal que lo establece y por el hecho indudable de que, aun siendo cotizada, la sociedad no deja de ser un contrato y el accionista es parte del mismo; así, sería de aplicación el art. 6.1 b del Reglamento (UE) 2016/679, en el sentido de que el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas precontractuales

No obstante, la norma proyectada se preocupa de recoger lo innecesario al decir que *“los datos personales recabados de conformidad con este artículo no podrán utilizarse para finalidades distintas de las establecidas en él”*, para acto seguido declarar lo obvio, como es que su *tratamiento se ajustará plenamente a lo establecido por la normativa de protección de datos de carácter personal.”*

Por otro lado, se prevé igualmente en la legislación proyectada que *“las sociedades y los intermediarios o prestadores de servicios conservarán los datos*

obtenidos durante un máximo de doce meses desde que tengan conocimiento de que el interesado ha dejado de ser accionista". En este punto resulta un tanto extraño que, dado que el derecho al olvido se basa en que los datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos o tratados de otro modo, se puedan mantener esos datos durante doce meses tras la pérdida de la condición de socio (art. 17.1 a) Dir. (UE) 2016/679), siendo así que su obtención sólo se puede justificar por motivos de eficiencia en la gestión social (art. 3 bis 4 I de la Dir. (UE) 2017/828). Del mismo modo que para quien se acerque con ojos inocente sea peculiar que la norma sólo prevea para los accionistas que sean personas jurídicas la posibilidad de ejercer el derecho de rectificación de la información incompleta o inexacta sobre su identidad como accionistas, entendemos que no porque las personas físicas no tengan ese derecho sino porque ya tienen normativa específica al respecto (art. 16 Reglamento (UE) 2016/679 y art. 14 LO .3/2018 de protección de datos personales).

El otro aspecto, esta vez de orden técnico, es el derivado de la necesidad de uniformizar los procedimientos y formatos para permitir que la información fluya entre los distintos operadores –sociedades, depositarios de valores, intermediarios- de manera rápida y clara. De ahí que, para evitar una aplicación divergente de la normativa en materia de transparencia del accionariado, se haya dictado el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1212 de la Comisión de 3 de septiembre de 2018. Esa es la norma que recoge con una técnica legislativa discutible, el art. 497.4 proyectado:

"Será de aplicación a las solicitudes y respuestas formuladas de conformidad con lo dispuesto en los apartados anteriores el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1212 de la Comisión de 3 de septiembre de 2018 por el que se establecen requisitos mínimos de ejecución de las disposiciones de la Directiva 2007/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo relativo a la identificación de los accionistas, la transmisión de información y la facilitación del ejercicio de los derechos de los accionistas.

Dicha norma no tiene pretensión de agotar la regulación en la materia, sino fijar unos mínimos sobre los que pueda acumularse la autorregulación de los operadores de acuerdos con las características y necesidades de los mercados.

3. EL DERECHO DE LOS ACCIONISTAS A CONOCER LA IDENTIDAD DE SUS CONSOCIOS

La Directiva parte de que una forma de despertar el activismo de los socios durmientes es permitir que sus consocios, individualmente o agrupados de forma organizada o no les puedan interpelar, por ejemplo, en sus direcciones de correo electrónico o en los buzones postales de sus domicilios. Eso plantea unas implicaciones de respeto a la intimidad y protección de datos de las que ya nos ocupamos en otro lugar (PERDICES 2010) y a las que el legislador de 2019 no ha sido ajeno, aunque como veremos, con poca sustantividad. Para ello es preciso que el socio activista conozca la identidad y domicilio de su consocio en letargo, para saber a quién y dónde acudir: a continuación, se expondrá someramente el régimen de lo anterior tal y como queda tras la reforma proyectada del artículo 497.2 LSC a la luz de la Directiva (UE) 2017/828.

3.1 Quién, frente a quien y sobre quién se informa

La reforma de la Ley de Sociedades de capital de 2014 previó en el artículo 497.2 LSC un derecho de conocimiento de la identidad de los accionistas en los mismos términos que para la sociedad, tanto a favor de las asociaciones de accionistas constituidas en la sociedad emisora y que representasen al menos el uno por ciento del capital social, como a favor de los socios que por sí mismos o en grupo reuniesen una participación de, al menos, el tres por ciento del capital social. Eso no suponía que antes de 2014 estuviese vedada al socio toda posibilidad de conocer a sus consocios; recuérdese la vigencia hasta 2015 de una extravagante norma reglamentaria por la que, frente a la sociedad, se reconocía a cualesquiera socios el derecho a que ésta les informase de aquellos datos que, en cada momento, obrasen en poder de la misma, teniéndolos permanentemente a su disposición (art. 22.3 RD 116/1992).

El régimen actual lo componen de un lado el art. 497 –que analizaremos ya en su redacción proyectada a la luz de la Directiva (EU) 2017/828- y el art. 23. 2 in fine del RD 828/2015 de anotaciones, que obliga a Los depositarios centrales de valores a establecer similares procedimientos similares de información a los previstos para la emisora para las asociaciones de accionistas y a los accionistas cuando se cumplan las condiciones del citado artículo 497.2 LSC. Esto ya nos indica que, frente a la regulación reglamentaria de 1992, desde 2015 el derecho de accionistas y asociaciones no se ejercita frente a la sociedad –con los problemas que ello generaba- sino directamente frente a las entidades de llevanza de los registros.

La regulación redactada a la luz de la Directiva modifica levemente lo previsto desde 2014. Por un lado, mantienen los umbrales cuantitativos ya previstos respecto a asociaciones y socios; así podrán requerir esa información las asociaciones de accionistas que representen al menos el uno por ciento del capital social de la emisora y los accionistas que representen individual o conjuntamente al menos el tres por ciento del capital. Otra cosa será cómo acreditarán estas circunstancias ante la entidad de llevanza, aunque parece que siendo ésta la que está en condiciones de comprobarlo por sí misma –ya que ella lleva el registro de donde se desprende el cumplimiento de esos umbrales-, bastará con su alegación.

Sin embargo, sí innova al limitar aquellos accionistas susceptibles de ser identificados; en efecto, el derecho de información, frente al de la sociedad, que es ilimitado, sólo alcanza a la identificación de aquellos accionistas que sean titulares de al menos el 0,5 por ciento de los derechos de voto de la sociedad. Es decir, que el umbral que priva de anonimidad al socio sólo se prevé en relación a sus consocios, pero no a la sociedad misma (vid., art. 3 bis 1 Dir. (UE) 2017/828). En ese sentido, la norma establece una suerte de barrera que, una vez superada, hace que el socio deba asumir que su identidad será revelada a sus consocios. Eso plantea la posibilidad de prever derogaciones estatutarias de la misma, dentro de lo permitido por la Directiva, que prevé ese porcentaje como un máximo. En ese sentido, no nos parece reprochable el prever umbrales más bajos para la revelación de identidades en aquellas sociedades que deseen una transparencia reforzada o incluso parificar a la sociedad con los socios y asociaciones como sucedía hasta la fecha.

Lo que nos parece más complicado es prever regulaciones que limiten ese derecho de información, como permitir estatutariamente la existencia de socios

objetores a la revelación de su identidad o, por descontado, superar el umbral máximo previsto. Otra cosa sería, por ejemplo, prever el deber de la sociedad de informar a esos socios cuya identidad se revela de las solicitudes recibas y tramitadas y el socio, socios o asociación que las han realizado y han recibido la información.

Finalmente, y por si surgía la duda en relación sobre si socios y asociaciones tienen derecho a conocer a los beneficiarios finales, el artículo 497 bis 1 II despeja la duda al indicar que las asociaciones de accionistas o los accionistas legitimados, solicitarán la identificación de los beneficiarios últimos a la entidad intermediaria necesariamente por medio del depositario central de valores –a diferencia de la sociedad, que lo puede hacer directamente al intermediario-. Es decir, que tienen derecho a conocer no sólo al accionista legitimado sino también al beneficiario último (vid. también el art. 497 bis 3 al hacer referencia en relación al conocimiento de los beneficiarios últimos a la sociedad “y demás solicitantes autorizados”).

3.2 Condiciones de ejercicio del derecho

La regulación prevista en el artículo 497 desde 2014 preveía que el derecho de socios y asociaciones se ejercitaría exclusivamente a efectos de facilitar su comunicación con los accionistas para el ejercicio de sus derechos y la mejor defensa de sus intereses comunes (art. 497.2 *in fine* [2014]). Del mismo modo, y conforme al régimen general de responsabilidad por mal uso de información societaria, se preveía que el supuesto de utilización abusiva o perjudicial de la información solicitada, la asociación o socio serían responsables de los daños y perjuicios causados (art. 497.2 II [2014] y art. 197.6 LSC). Pues bien, la regulación proyectada en 2019 mantiene en esencia la regulación precedente, si acaso aquilatando algo las condiciones de ejercicio.

Así, se mantiene que la entrega de información se hace exclusivamente a efectos de facilitar la comunicación con los accionistas en orden al mejor el ejercicio de sus derechos y la mejor defensa de sus intereses comunes. Eso, sí, se añade un párrafo en virtud del cual “*En la solicitud deberá hacerse constar la finalidad de la consulta y la información no podrá utilizarse para otros fines distintos de los que figuran en la solicitud*”. Ese párrafo, sin duda bienintencionado, plantea varias dudas operativas. De un lado, el derivado de que la solicitud de información no va dirigida a la sociedad, sino a la entidad de llevanza de valores, con lo que la posibilidad de que esta realice –o se arriesgue a realizar- un juicio de suficiencia acerca de la legitimidad de la finalidad de la consulta expresada en la solicitud parece fuera de lugar. Más bien parece que la entidad de llevanza, de acuerdo con sus procedimientos, se limitará a cerciorarse del cumplimiento por el solicitante de los requisitos cuantitativos que exige la norma y que esa exigencia de hacer constar la finalidad se limitará en la mayoría de casos a una mera fórmula o frase hecha de carácter más o menos genérico. Si eso es así, esa finalidad declarada sólo servirá para hacer un juicio *ex post* sobre la conformidad con la misma del uso que se ha llevado a cabo, juicio tanto más difícil cuanto más genérica sea esa finalidad.

Por descontado, se mantiene la responsabilidad por utilización abusiva o perjudicial de la información solicitada (arts. 197.6 y 497.2 III [2019]), generándose no obstante la duda de qué sucede si la información se usa para fines distintos de los que figuran en la solicitud, pero de ello no se deriva un daño indemnizable.

3.3 Conservación de la información

El artículo 497.3 LSC (2019) hace finalmente un innecesario recordatorio de la normativa en materia de protección de datos, cuyo cumplimiento sería en todo caso de rigor aunque el legislador societario no nos lo recordase, Y así, se nos dice que, como no podría ser de otra forma, los datos personales recabados de conformidad con el ejercicio del derecho de información de sociedad y socios no podrán utilizarse para finalidades distintas de las establecidas en él y su tratamiento, como es de rigor aunque no se dijera en la Ley de sociedades de capital, se ajustará plenamente a lo establecido por la normativa de protección de datos de carácter personal.

Como en el caso de sociedades y demás legitimados, los datos obtenidos por accionistas y asociaciones de accionistas, sólo se podrán conservar durante un máximo de doce meses desde que tengan conocimiento de que el interesado –es decir, el socio cuya identidad se ha comunicado- ha dejado de ser accionista. En ese sentido, cualquier socio podrá exigir la cancelación de sus datos de esos ficheros pasada esa fecha, para lo cual el saber que ha sido objeto de inclusión en los mismos es un presupuesto lógico (art. 3 bis 4 II Dir. (UE) 2017/828). Otra cosa es la justificación de semejante plazo de conservación, doce meses, después de que el socio dejara de serlo, dado que el uso que se puede dar a esa información es en nuestro derecho nacional exclusivamente relacionado con el ejercicio de derechos de socio y en el seno de la sociedad.

4. EL DERECHO DE LOS TERCEROS A CONOCER LA IDENTIDAD DE LOS ACCIONISTAS DE UNA SOCIEDAD

Como se ha dicho, la lógica del carácter anónimo de las sociedades de capital y de la consecuente admisibilidad de denominaciones de fantasía radica en la irrelevancia de la identidad de los socios frente a los terceros, que sólo han de considerar las características objetivas de la sociedad a la hora de contratar con ella. Por tanto, y fuera de donde en interés general del mercado se prevén formas legales de publicidad de la condición de socio en una sociedad cotizada, la regla es la de su irrelevancia y por tanto la de su carácter discreto frente a terceros. De ahí que ninguna de las sucesivas reformas del artículo 497 LSC haya previsto ninguna forma de publicidad rogada de la condición de socio ni exista previsión al respecto.

Eso por lo demás es conforme con el principio de relatividad de los contratos (art. 1257 del Código Civil), de modo que más allá de la publicidad que expresamente prevea la ley, el contenido de un contrato –y las partes del mismo lo es- está vedado a la visión de terceros. Y eso, por cierto, no sólo en el caso de una cotizada sino en cualesquiera tipos sociales. Cualquiera de nosotros puede consultar la titularidad de un inmueble en el Registro de la Propiedad por mero capricho o para identificar a la persona a quien ofrecer la compra de su casa; eso no sucede en el caso de una sociedad. Los terceros particulares –salvo en un juicio donde acrediten su interés en ese sentido- no tienen un derecho genérico de acceder a los libros registro de socios o accionistas o de requerir en general que una sociedad les informe sobre la identidad de los socios que la componen. Considérese, en fin, que los Registros de socios son registros particulares, no públicos, no proporcionan información protegida ni son de libre acceso.

En efecto, así sucede respecto al Boletín Oficial del Registro Mercantil, donde ninguna disposición prevé esa publicación de la identidad de los socios –salvo claro está

la de los fundadores originarios que ha podido cambiar por transmisiones hechas ese mismo día- (v., Informe 0306/2008 del Gabinete Jurídico de la Agencia Española de Protección de Datos, que excluye explícitamente la posibilidad de una publicación con ese contenido). Y tampoco será posible mediante la consulta del Registro Mercantil: ya que desde la Ley 19/1989 incluso la transmisión de participaciones sociales en limitadas y anónimas se realiza extramuros de cualquier registro, tanto del Mercantil (v., explícitamente RDGRN 11.10.1999 (RJ 1999/7411) y 5.10.2002 (RJ 2002/9939) como del de Bienes Muebles (establecido por la DA Única RD 1828/1999 de 3 de diciembre). Si eso es así en sociedades de capital no cotizadas y de pocos socios con mayor razón lo ha de ser en el caso de las cotizadas salvo en aquellos casos en que el correcto funcionamiento del mercado –no ya el interés de un concreto tercero- exija una publicidad de la participación.

En consecuencia, un acceso de detalle a la estructura accionarial de la sociedad cotizada –y en puridad de cualquier sociedad- ni se prevé ni parece que deba existir más allá de la publicidad forzada que se exige a formas cualificadas de participación social como la derivada de las participaciones significativas recíprocas o de la participación en pactos parasociales. El mero deseo de información del público no se considera justificado o digno de tutela por el ordenamiento ante quien lleva los registros de socios, que como se dijo son privados, y en buena lógica no prevén ningún medio público de publicidad formal, como las notas simples informativas o los certificados de los registros de fe pública como el Mercantil o el de la Propiedad. De ahí la prevención que suscita el acceso de los propios socios a los registros sociales o a los de las entidades de llevanza, para evitar que se adquiriera una condición simbólica de socio –p.ej., comprar una acción- sólo en orden a acceder a esa información: en efecto, al ser tan sencilla la adquisición de la condición de socio en una sociedad cotizada, reconocer a cualquier socio el derecho de información equivaldría *de facto* a un acceso libre; de ahí la exigencia de umbrales de tenencia, como en la regulación del art. 497 de 2019.

Las facultades de información de los terceros aparecen estrictamente previstas por la legislación, de modo que éstos sólo podrán, por un lado y fuera de los datos de socios de publicidad obligatoria ya referidos, conocer las características generales de las anotaciones a través de la consulta directa de las escrituras de creación de las mismas, depositadas y públicas en las condiciones de los arts. 7.3 LMV y art. 9 RD 878/2015; y por otro lado, podrán conocer las características específicas de cada anotación, a través del certificado de legitimación o inscripción (art. 14 LMV y arts. 19 a 22 RD 878/2015) que se pueda expedir a favor del titular, y cuya virtualidad es semejante a la de las certificaciones registrales (arts. 223 y 226 LH).

5. BIBLIOGRAFÍA

- A. ALONSO UREBA, “Bases de una reforma del derecho español de sociedades cotizadas en garantía del derecho de la sociedad emisora a conocer de modo permanente su estructura accionarial” en *Transparencia accionarial y buen gobierno corporativo*, Documentos de trabajo del Instituto de Empresa, Madrid 2010, páginas 82 y siguientes.
- A. DÍAZ MORENO, “Directiva (UE) 2017/828: identificación de los accionistas, transmisión de información y facilitación del ejercicio de los derechos de los socios”, en *Gómez Acebo & Pombo –Análisis*, Julio 2007, páginas 1 y siguientes.

- C. ESPÍN GUTIERREZ, “El derecho a conocer datos de los accionistas de sociedades cotizadas”, en *Junta general y consejo de administración en la sociedad cotizada*, Tomo I, Pamplona 2016, páginas 613 y siguientes.
- F. GARCIMARTÍN ALFEREZ, “Transparencia de la estructura accionarial: algunas experiencias en el derecho comparado” en *Transparencia accionarial y buen gobierno corporativo*, Documentos de trabajo del Instituto de Empresa, Madrid 2010, páginas 56 y siguientes.
- E. GALLEGO SÁNCHEZ, “El derecho de la sociedad emisora a conocer la identidad de los accionistas”, en *Sociedades cotizadas y transparencia en los mercados*, Tomo I, Pamplona 2019, páginas 201 y siguientes.
- I. GÓMEZ-SANCHA, “Los mecanismos de identificación y legitimación del accionista a través de IBERCLEAR y sus entidades participantes. Funcionamiento del sistema” en *Transparencia accionarial y buen gobierno corporativo*, Documentos de trabajo del Instituto de Empresa, Madrid 2010, páginas 12 y siguientes.
- A. PERDICES HUETOS, “Estructura del accionariado e intervención de intermediarios financieros [...] (art. 524 LSC), en *Junta general y consejo de administración en la sociedad cotizada*, Tomo I, Pamplona 2016, págs. 803 y siguientes.
- A. PERDICES HUETOS, “Funciones de los registros de accionistas como instrumento de legitimación y autenticación en las relaciones emisor-inversor”, en *Transparencia accionarial y buen gobierno corporativo*, Documentos de trabajo del Instituto de Empresa, Madrid 2010, páginas 25 y siguientes.
- I. RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, “Las nuevas obligaciones de los intermediarios en materia de identificación, transmisión de información y facilitación del ejercicio de los derechos del socio inversor de sociedades cotizadas”, en *Revista de Derecho Mercantil*, Número 311 (enero-marzo 2019), páginas 4 y siguientes.